

METODOLOGIAS PRÁTICAS, INTERATIVOS E INCLUSIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE QUÍMICA PARA ALUNOS SURDOS E NÃO SURDOS

DOI: 10.5281/zenodo.15297726

Edmilson Tomé Pinto João¹

¹Licenciatura Plena em Química – UNILAB

E-mail: edmilsontome926@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0950006192866499>

RESUMO: A Química é uma disciplina prática-teórica e cheia de palavras e instrumentos que ainda não foram representadas em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), para que haja o melhor entendimento dos conteúdos ministrados é importante mostrar e explicar de forma prática e dinâmica a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos e a representação clara dos sinais da Química em Libras até agora conhecidos. Mesmo assim para alunos não surdos ainda há dificuldade na aprendizagem e ensino de Química, e o que dizer de alunos surdos? Em meio a uma pesquisa bibliográfica, este trabalho tem como objetivo principal apresentar metodologias aplicáveis ao ensino e aprendizagem de Química para alunos surdos, bem como para alunos não surdos, para um melhor entendimento da disciplina, mesmo o professor não sendo bom em LIBRAS e nem tendo educação inclusiva. Existem várias metodologias aplicáveis ao ensino e aprendizagem de Química, mas o que há de inclusivo são os Jogos Didáticos e as Atividades Lúdicas. Está provado que aprender divertidamente é a forma mais agradável de se obter e passar conhecimento e os jogos didáticos e as atividades lúdicas, bem preparadas, vieram dar esse toque inclusivo no processo de Ensino e aprendizagem não só em Química, mas também em outras áreas e disciplinas.

Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino; Métodos; Química; Surdos.

1. INTRODUÇÃO

A prática e a teoria dentro do ensino de Química andam de mãos dadas, levando o mesmo a um mundo cheio de metodologias de ensino, que em poucos casos são inclusivas, levando a necessidade de se reinventar ou adaptar novas formas para melhor entendimento da Química em si, de modo positivo, e em si, de modo próprio. No caso de alunos surdos, é importante termos consciência de que o entendimento de Química ou de outra disciplina é demorado, que em muitos casos, o tempo varia dependendo do nível de entendimentos de cada aluno, desse modo a necessidade de se fazer uma revisão naquilo que é o nosso modo de passar o conhecimentos dentro de uma sala em que há alunos surdos, porque o fato de que os surdos também possam ser considerados através da diferença não implica igualar suas diferenças às de outros grupos para, posteriormente, normalizar o contexto histórico e cultural de sua origem (Skliar apud Vertuan e Dos Santos, 2019, p. 3).

Até mesmo no que toca a surdez a diferença é visível, cada uma com a sua tipologia, necessidade e nível, entretanto o objetivo dessa pesquisa não é encontrar metodologias que visam a desigualdade em sala de aula, mas sim, meios e formas que proporcionam a igualdade e a participação de todos. Mesmo que segundo Rocha et al., (2019, p. 4):

Comumente, presencia-se em sala de aula apenas a inserção dos alunos surdos, no entanto, estes permanecem excluídos da aprendizagem, pelo fato de as metodologias de ensino se apresentarem, em grande maioria, exclusivamente pautadas no uso da Língua Portuguesa, quando são ínfimos os materiais e recursos didáticos que contemplam o conhecimento químico em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

Com certeza a infirmitude de materiais e recursos que contemplam certos conhecimentos inerentes a Química em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), mas isso não significa necessariamente que a aprendizagem também será limitada, esse trabalho se baseia na necessidade de trazer metodologias que podem ser úteis para o ensino e aprendizagem de Química para alunos surdos, sem ter a necessidade de separar uma turma ou aplicar metodologias diferenciadas numa turma em há também pessoas sem deficiências.

“[...] A química por ser abstrata, ou melhor dizendo, seus conteúdos nem sempre são fáceis de se imaginar e compreender, requer um ensino bem pensado, com estratégias, com recursos visuais ou quaisquer outros que possam estar auxiliando o aprendizado do aluno” (Nogueira et al., 2018, pp. 50), no caso de alunos surdos tais estratégias não são assim tão diferenciadas, pois a necessidade e o objetivo é o mesmo o “aprendizado de Química”, embora haja uma ligeira diferença na abordagem e na aplicação, tendo em conta que se está a lidar com pessoas ou alunos que podem levar mais tempo, mais esforço para entender.

Gomes e Locatelli (2024, p.6) entendem que “é fundamental reiterar que o simples reconhecimento de que o processo de ensino-aprendizagem da química pode ser desafiador para os estudantes surdos se mostra insuficiente, pois é preciso muito mais que isso”, um olhar atento deve ser feito naquilo que é e será o processo de ensino e aprendizagem, principalmente no caso de alunos surdos, mesmo havendo dificuldade. É preciso, mais do que reconhecer, procurar meios e formas de superar essas dificuldades.

A seguir a apresentar-se-á os Jogos didáticos e Atividades lúcidas como métodos

inclusivos para um melhor entendimento, superação de dificuldades e aprendizado de Química, Mesmo que o ensino de química enfrenta diversos desafios tais como a didática do professor, dificuldade de relacionar esses conteúdos de forma clara com o dia a dia dos alunos, falta de aulas práticas, falta de incentivo das escolas, entre outros (Nogueira et al., 2018, pp. 50) aspectos que os jogos didáticos e atividades lúdicas poderão dar solução.

1. 1 Jogos Didáticos

Os jogos didáticos, mesmo durante o processo de ensino e aprendizagem, têm tipologias diferenciadas, mas o que os torna comum é a capacidade de integralização e inclusão, quando é bem preparado e organizado, porque já é sabido que são inúmeras as vantagens da utilização de jogos didáticos no processo de ensino (Grando apud Gonzaga et al., 2017, p. 2) vantagens essas que torna-os abertos a todos os alunos em sala de aula, mesmo havendo alunos surdos, ajudando no melhor entendimento dos conteúdos preparados e aplicados nos jogos.

O foco dessa pesquisa não é apresentar os tipos de jogos didáticos que podem ser aplicados como metodologia de ensino de Química para alunos surdos, mas destacar a importância destas atividades como meio de inclusão de alunos surdos dentro ou fora de uma sala de aula, entretanto segundo Gonzaga et al. (2017, p. 2):

[...] é preciso compreender seu uso e aplicar de forma consciente para que o ápice dos objetivos seja alcançado, como utilizar a atividade didática como diagnóstica no processo de aprendizagem para inserir outras dinâmicas mais eficientes para as dificuldades apresentadas pelos alunos.

De modo geral, ao aplicar os jogos didáticos, o objetivo é sempre ajudar os alunos a entender melhor os conteúdos em sala de aula na sua totalidade, no caso de alunos surdos como a dificuldade em entender é maior, esses jogos também podem ser utilizados na necessidade de diagnosticar de forma eficiente e sem causar transtorno o nível de entendimento dos conteúdos dos mesmos.

A utilização dos jogos como recurso educativo é importante, visto que a criança acaba por se motivar a aprender os conteúdos das disciplinas (Carbo et al., 2019, p. 56), a motivação é a cereja no topo do bolo no processo de Ensino e aprendizagem, e um aluno desmotivado é como um livro sem letras, alunos surdos em maio a tanto dificuldade dentro e fora da escola precisam de motivação constate, e os jogos didáticos quando preparados bem, dão origem a uma sensação de acolhimentos e bem-estar, o que para alguém com deficiência seria a

motivação perfeita para melhorar e entender os conteúdos ensinados.

Os jogos, além de apresentarem os elementos do prazer e do esforço espontâneo, integram várias dimensões do aluno, como o envolvimento afetivo e o trabalho em equipe (Junior et al., 2021, p. 6), com isso, o fator inclusivo, mesmo não tendo educação inclusiva ou uma noção básica de LIBRAS (Língua Brasileira de sinais)), surge quando entendemos que os jogos didáticos não são feitos ou elaborados para alcançar a perfeição no que cerne a aprendizagem, porque segundo Carbo et al. (2019, p. 57):

Mesmo que o aluno não tenha um desempenho satisfatório durante a aplicação do jogo, é preciso considerar o que ele aprende durante a atividade, pois como o jogo não tem o peso de uma avaliação “formal”, o aluno se sente mais à vontade para arriscar as respostas, o que pode confirmar sua suspeita ou esclarecer alguma dúvida que tenha em relação ao conteúdo.

Pensando em como se dá o processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo, visto que se trata de outra forma de comunicação, visuogestual (Vertuan e Dos Santos, 2019, p. 5) nos leva diretamente em como se aprende um jogo, vendo alguém fazendo. Claramente que o professor após a elaboração do jogo, terá a paciência de mostrar como se faz, e automática estará ensinando de modo expositivo, que é praticamente o meio mais comum de pessoas surdas entenderem determinados assuntos ou conversas.

A escolha do jogo didático está sobre o critério do Professor, podendo ele escolher o que mais favorece o entendimento dos alunos, porque a ideia é ter uma sala de aula inclusiva, sem distinção na passagem do conhecimento, podendo aplicar em uma sala de aula contendo alunos surdos e não surdos. Os jogos não são os únicos meios de ensino que os docentes devem utilizar (Carbo et al. (2019, p. 58), ainda há outras atividades lúdicas que podem ser aplicadas que podem ser aplicados em sala de aula.

1. 2 Atividades Lúdicas

Embora os jogos estejam incluídos nas atividades lúdicas, a separação nesse trabalho é crucial para o melhor entendimento, porque os jogos podem ter meramente a finalidade de entreter, mas no caso está se referindo a jogos que para além de entreter também tem a finalidade de ensinar, e promover a inclusão. Novamente reitera-se que o objetivo da pesquisa ou do texto não é trazer os tipos de jogos didáticos ou atividade lúdica que melhor se adequa no ensino de

química para alunos surdo, ou não surdos, mas enfatizar a importância dos mesmos dentro do processo do ensino e aprendizagem de alunos surdos em sala de aula, porque a escolha ou desenvolvimento de uma delas é do critério do profissional, ou professor responsável que deseja ter uma sala de aula inclusiva mas acima de tudo unida e sem discriminação.

As atividades lúdicas são atrativas, interativas e promotoras que práticas coletivas, e Carbo et al. (2019, p. 54) entendiam que: “aprender, por meio de atividades práticas e lúdicas acaba se tornando parte integrante e facilitada da educação, como forma de atrair a atenção do aluno para a contextualização do conteúdo a ser ensinado, fugindo de uma abordagem meramente demonstrativa.”. As atividades lúdicas no ensino de química, principalmente para alunos surdos, têm uma extrema importância porque o aluno para além de entender de forma demonstrativa, ele tem o desafio de aplicar, de forma a participar da ativamente no processo.

A utilização do lúdico pode ser uma forma de despertar o interesse do aluno (Junior et al., 2021, p. 4) para ter êxito, ou seja, para alcançar os objetivos durante o processo de ensino e aprendizagem de Química de alunos surdos, antes há a necessidade de cultivar o interesse do mesmo, no caso de alunos surdos o interesse é crucial para o entendimento, entretanto não é fácil cultivá-lo, mas as atividades lúdicas bem preparadas, podem ajudar à manter o interesse do aluno pela disciplina.

Não podemos descartar a possibilidade de ser difícil a aplicabilidade das atividades lúdicas para alunos surdos, ainda mais para uma disciplina conhecida como complexa devido aos seus conteúdos experimentais e matemáticos, porém uma coisa é impossibilidade e outra muito diferente é dificuldade. Mas a dificuldade surge quando ao elaborar e preparar as atividades lúdicas não se leva em conta o nível de entendimento e de deficiência dos estudantes. Entretanto, quando superadas as dificuldades, segundo Brasil apud Gonzaga et al. (2017, p.1):

As atividades lúdicas são elementos muito úteis no processo de construção e fixação do conhecimento, pois permitem desenvolver competências de contexto formativo em vários quesitos, como comunicação, relação interpessoal, liderança e trabalho em equipe, equilibrando cooperação e competição.

Sem dúvidas, as atividades lúdicas são metodologias que podem ser utilizadas como meio de promover a inclusão de alunos surdos em sala de aula, quando bem desenvolvidas e aplicadas, podem servir também, tal como os jogos didáticos, como metodologia de ensino e aprendizagem de Química. Todos os indivíduos podem se beneficiar da prática da ludicidade, tanto pela perspectiva da diversão e do prazer, quanto pela perspectiva da aprendizagem (Junior

et al., 2021, p. 2), todos até alunos surdos podem aproveitar a metodologia para esquecer as suas limitações durante a aplicação, e desfrutar do momento de prazer e aprendizado como seus colegas em sala de aula, sem o temor de cometer erros, por as atividades lúdicas dentro da educação inclusiva não é para ser perfeita, é para aprender, inovar, unir e fazer com que elas se sintam normas, diante da dificuldade.

2. METODOLOGIA

Em fase inicial, durante um período não controlado, foram realizadas pesquisas nas bases de dados Scielo e Google acadêmico, usando as frases chaves “Ensino de Química em alunos surdos” e “Metodologias de Ensino e Aprendizagem de Química”. Utilizando critérios como Idioma (Português, Inglês e Francês) e Tempo (2015-2014), ao todo foram encontrados mais de 20 (vinte) trabalhos, relacionados ao tema proposto pelo autor deste texto, mas mediante os estudos realizados durante a pesquisa apenas 10 (dez) trabalhos serviram de base para escrita, organização e referência do texto, seguindo as fases descritas no Quadro a seguir:

Quadro 1: Fases aplicadas durante a pesquisa e escrita do trabalho.

Primeira Fase	Elaboração de um Mini Projeto de pesquisa para delimitar os critérios e a metodologia de pesquisa.
Segunda Fase	Pesquisa de Artigos, Livros e outros em Bases de Dados.
Terceira Fase	Seleção e estudo dos trabalhos encontrados.
Quarta Fase	Organização Temática do texto.
Fase Final	Início da escrita do texto.

Fonte: Autoria Própria.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Existem vários e inúmeros meios de ensino de Química, métodos que facilitam e tornam o aprendizado mais interativo, mas nem todos são aplicáveis e aceitáveis para todos. Mas os Jogos didáticos e atividades lúdicas são especiais, pois podem e promovem a inclusão. Os mesmos podem ser desenvolvidos com o intuito de ensinar e aprender química para alunos surdos, pois apresentam um campo ilimitado de liberdade de conhecimentos e práticas a serem ensinados e aplicadas, estando aberto ao critério do professor(a) qual das práticas podem ser aplicadas, levando em conta o nível de deficiência e aprendizagem dos envolvidos.

Para além da diversão, interação e aprendizado os jogos didáticos e as atividades lúdicas também podem ser usados como meio de cultivar o interesse e a vontade de continuar estudando

dos alunos surdos, servindo ainda de diagnóstico para o desenvolvimento de outras atividades, para o melhoramento do processo do ensino e aprendizagem de alunos surdo ou não surdos.

As atividades lúdicas, tal como os jogos didáticos, são consideradas como instrumentos que motivam, atraem e estimulam o processo de construção de conhecimento, sendo uma ação divertida em qualquer contexto, independente do objetivo envolvido na ação (Soares apud Dantas et al., 2021, p. 4), ou com quem está sendo aplicado.

É difícil encontrar alunos surdos ou não surdos que não tenham dificuldade em entender química, isso se deve a vários fatores, como motivação ou interesse. Embora não sendo fácil os jogos didáticos e atividades lúdicas lavam aos alunos a motivação apropriada para se entender um determinado conteúdo ou assunto, a diversão e o entretenimento.

Para Vertuan et al. (2019, p. 5) “mesmo com toda a legislação vigente, é possível afirmar que somente a presença do TILS em sala de aula é insuficiente para garantir o sucesso dos processos de ensino e aprendizagem aos surdos.”. É necessário também que os profissionais em sala de aula desenvolvam, preparem, organizem e apliquem os jogos didáticos e atividades lúdicas para garantir os sucessos do processo de ensino e aprendizagem.

Na necessidade de melhor o ensino de Química para alunos surdos, tem que se entender que o surdo é tão capaz quanto qualquer ouvinte, só precisa ser trabalhado e estimulado visualmente (Nogueira et al., 2018, p. 57), criando assim com os jogos didáticos e atividades lúdicas um ambiente propício e estimulante para garantir o melhor entendimento de Química. Algo que nos dias de hoje merece a nossa máxima atenção.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, chegou-se a conclusão que os jogos didáticos e atividades lúdicas são métodos viáveis e aplicáveis no ensino de Química, sendo que o meio de comunicação visuogestual utilizada na explicação e aplicação dos mesmos, faz com alunos surdos se adaptem facilmente à dinâmica. Os jogos didáticos e atividades lúdicas devidamente preparados proporcionam um excelente aprendizado e entretenimento, dando aquele toque de inclusão, que serve de estímulo e auxilia na continuidade dos alunos surdos e não surdo no processo de ensino e aprendizagem apesar das dificuldades encontradas no dia à dia.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Franciane Silva; DE OLIVEIRA, Patricia Batista; DOS REIS, Deyse Almeida. A importância dos jogos didáticos no processo de ensino aprendizagem: Revisão

integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e41210414309-e41210414309, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14309>

CARBO, Leandro et al. Atividades práticas e jogos didáticos nos conteúdos de química como ferramenta auxiliar no ensino de ciências. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 10, n. 5, p. 53-69, 2019.

DA SILVA DANTAS, José Antonio et al. Contribuições de métodos práticos para a aprendizagem de química na escola. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 2, p. 20044-20059, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n2-579

DE SOUZA VERTUAN, Greice; DOS SANTOS, Lara Ferreira. O ensino de química para alunos surdos: uma revisão sistemática. **Revista Educação Especial**, v. 32, p. 1-20, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.5902/1984686X31242>

GONZAGA, Glaucia Ribeiro et al. Jogos didáticos para o ensino de Ciências. **Revista Educação Pública**, v. 17, n. 7, p. 1-12, 2017.

GOMES, Rubens Pessoa; LOCATELLI, Solange Wagner. O ENSINO DE QUÍMICA NA INCLUSÃO DE SURDOS: A CONCEPÇÃO DA APRENDIZAGEM CONSTRUÍDA COLETIVAMENTE. **Educação em Revista**, v. 40, p. e47573, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-4698-47573>

JUNIOR, Silvio Gentil Jacinto et al. O ensino de Ciências Naturais na educação básica por meio de atividades lúdicas: Uma revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. e16110614643-e16110614643, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.14643>

NOGUEIRA, Emanuela Pinheiro; DA SILVA BARROSO, Maria Cleide; DE GOES SAMPAIO, Caroline. A importância da libras: um olhar sobre o ensino de química a surdos. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 23, n. 2, p. 49-64, 2018. DOI: 10.22600/1518-8795.ienci2018v23n2p49

ROCHA, Kionnys Novaes et al. Q-LIBRAS: um jogo educacional para estimular alunos surdos à aprendizagem de Química. **Revista Educação Especial**, v. 32, p. 1-14, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.5902/1984686X32977>

SOARES, Márlon Hebert Flora Barbosa. Jogos e atividades lúdicas no ensino de química: uma discussão teórica necessária para novos avanços. **Revista debates em Ensino de Química**, v. 2, n. 2, p. 5-13, 2016.